

Nouvel An, confiseries et récréations divinatoires : un Petit Etteilla inédit de « papillote de surprise »

par Thibaut Rioult

Thibaut Rioult, « Nouvel An, confiseries et récréations divinatoires : un Petit Etteilla inédit de « papillote de surprise » », *Le Vieux Papier*, vol. XLIII, n° 452, avril 2024, p. 457-460.
DOI : 10.5281/zenodo.11186956

Nous avons le plaisir de présenter aux collectionneurs et membres du *Vieux Papier* une planche de cartes d'un jeu miniature inédit de Petit Etteilla (33 cartes), autrefois offert dans une papillote à surprise. La planche présente une grille de 5×7 petites cartes (3×2,5 cm) à découper de fort papier, à tarot bleu uni (fig. 1). Le jeu est accompagné de petites étiquettes « Papillote de surprise » à découper, pour les coller (très probablement) comme décor sur la boîte du jeu (fig. 2).

Les papillotes désignent généralement un bonbon emballé dans lequel a été glissé un petit papier : devises¹, rébus (fig. 3), demandes/réponses, etc. Selon la légende, elles auraient été inventées à la fin du XVIII^e siècle par un confiseur lyonnais appelé Papillot. Il s'agit sans doute d'une variante d'un jeu de devises pratiqué au dessert, décrit par Salzman à Strasbourg en 1780². Vigée-Lebrun mentionne l'existence des papillotes en 1784³. Au début du XIX^e siècle, les papillotes sont pleinement intégrées à la pratiques des confiseurs lyonnais et parisiens⁴.

Ce type de bonbon a donné lieu à une importante production d'*ephemera*, brièvement étudiée au début du XX^e siècle par les membres du *Vieux papier*⁵. En 1907, le secrétaire général

¹ La présente analyse permet notamment d'identifier la destination d'une planche conservée à la BnF : *Devises pour cartes, contenant leur signification*, Paris, Simonnet, 1862, planche de 25 cartes (et non 32), lithographie coloriée à l'aquarelle, 28,9 × 21,9 cm, Paris, BnF, PET FOL-KH-34 (+, 30), en ligne : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10536135w].

² [Friedrich R.] [Salzmann], *Schrifttasche auf einer neuen Reise durch Teutschland, Frankreich, Helvetien und Italien gesammlet...*, Frankfurt und Leipzig, Fleischer, 1780, vol.1, p. 111 ; trad. fr. Ch. Gérard, « L'ancienne Alsace à table (septième partie) », *Revue d'Alsace*, 1861, année 2 (2e série), p. 23.

³ Louise-Élisabeth Vigée Le Brun, *Souvenirs*, Paris, H. Fournier, 1835, vol.1, p. 105 ; [Claude François] [Achard], *Dictionnaire de la Provence et du Comté-Venaissin : Vocabulaire provençal - français*, Marseille, J. Mossy, 1785, vol.2, p. 483.

⁴ J.-J. Machet, *Le confiseur moderne, ou l'art du confiseur et du distillateur*, Paris, Maradan, 1803, p. ix, 220, etc.

⁵ Paul Flobert, « Confiseries et documents sur le jour de l'an », *Le Vieux papier*, mars 1907, vol. 8, n° 41, p. 101-103 ; « Confiseries et rébus », *Le Vieux papier*, sept 1907, vol. 8, n° 44, p. 414 ; H. Roché (père), « Chocolats et bonbons il y a cent ans », *Le Vieux papier*, mai 1924, vol. 24, n° 108, p. 271-272.

du Vieux Papier, Paul Flobert soulignait que « les papillotes contenaient des livres ou des jeux de cartes minuscules⁶ ». De même, Rocher père mentionne l'existence de « conserves à surprise [...] dans lequel on glissait un petit livre de 2 sur 5 centimètres⁷ ».

En effet, à Paris, pour le Nouvel An 1799, le Citoyen Berthellemot, confiseur, fait la réclame de ses « bonbons à la Bonne-Aventure » et de ses « surprises en cartonnage⁸ » (qui pouvaient probablement contenir des jeux de cartes miniatures). Tandis qu'au Mans, en 1822, le confiseur Bigot vante ses « bonbons enveloppés et nouveaux, à l'oracle, à demandes et réponses⁹ » pour les fêtes de fin d'année.

À travers le monde, le changement d'année a toujours été un moment de passage propice à la divination : en France, la période des « douze jours » (25 déc.-6 janv.) est propices aux « jeux de divination¹⁰ » ; en Allemagne, la molybdomancie (divination par le plomb fondu) se pratique à minuit le jour de l'An ; à cette date, les jeunes filles russes cherchent à deviner qui sera leur futur mari¹¹ ; à l'autre bout du monde, l'*omikuj*i (loterie sacrée) est aussi consultée pour le Nouvel An japonais, etc. Au début du XIX^e siècle, confiseries et récréations divinatoires des jeunes filles sont clairement associées. *L'Almanach des gourmands* rapporte que « parmi les bonbons nouveaux [...] sortis au jour de l'an 1805, [...] l'Oracle des Demoiselles, tablettes rondes au candi, à l'orange¹² ». En 1806, Pierre-Charles-Augustin Gueffier, dit Gueffier jeune (imprimeur-libraire), et Mme Croisy (marchande de papier), proposent des boîtes spéciales pour leur jeux divinatoires, où l'on peut mettre des bonbons à côté¹³. Période de transition, les fêtes de Nouvel Ans sont propices à la fête et à la divination. De fait, notre jeu combine trois systèmes divinatoires : 1) un Petit Etteilla, 2) un système de demandes/réponses, et 3) une série de numéros de loterie.

En effet, la comparaison avec le manuel *Le Petit Etteilla, ou l'art de tirer les cartes* (1826) ne compte que quelques différences mineurs¹⁴. Le présent jeu se caractérise par la carte

⁶ P. Flobert, « Confiseries et documents sur le jour de l'an », art cit, p. 102.

⁷ H. Roché (père), « Chocolats et bonbons il y a cent ans », art cit.

⁸ « Avis divers », *Journal de Paris*, 9 nivôse an 7 [29 déc 1798], n° 98, p. 415-416.

⁹ « Avis divers », *Affiches, annonces et avis divers de la ville du Mans*, 24 déc 1822, n° 102, p. 885-886.

¹⁰ Arnold van Gennep, *Le folklore du Dauphiné (Isère)*, Paris, Maisonneuve, 1933, vol.3, p. 374-375.

¹¹ Martine Roty, « Présages, croyances et pratiques de conjuration dans le rite de mariage russe », *Cahiers slaves*, 1997, vol. 1, n° 1, p. 101.

¹² [Alexandre-Balthazar-Laurent Grimod de] [La Reynière], *Almanach des gourmands... Troisième année...*, Paris, chez Maradan, 1805, p. 112.

¹³ « Annonces et avis divers », *Journal de Paris*, 17 avr 1806, n° 107, p. 804.

¹⁴ Cf. [Jean-Baptiste] [Alliette (d'après)], *Le Petit Etteilla, ou l'art de tirer les cartes, d'après les plus célèbres cartomanciers, orné de 33 gravures [suivi de] L'annuaire pour l'an 1827*, Lille, Blocquel et Castiaux, 1826, p. 7 sq. Points d'écart entre l'ouvrage et la planche : « Homme » => « Homme châtain » (RK) ; « Femme » => « Femme châtaine » (DK) ; « Gain » => « Festin » (AC) ; « Femme veuve » => « Femme Galante » (DP) ;

du Consultant (fig. 2), ici nommée « L'Amour || CONSULTANT || Eteilla [sic] » (abréviation probable de « L'Amour consultant Eteilla [sic] sur le passé, le présent et l'avenir », comme il est indiqué sur la boîte d'un autre jeu de Petit Etteilla du XIX^e siècle.¹⁵).

Cette planche permet de comprendre que les jeux similaires conservés à la BnF (deux ex.) et dans la coll. Mary K. Greer (fig. 4)¹⁶ sont très probablement incomplets de la carte du Consultant (après avoir été transformés en jeu de Piquet). Par rapport à notre jeu, la structure des cartes est la même, tout comme la nomenclature du Petit Etteilla, cependant les demandes/réponses et la gravure sont différentes. Et, quoique ce jeu miniature ait été probablement destiné aux papillotes, il n'y fait aucune référence explicite (mais insiste au contraire sur la fortune).

Le confiseur Bigot, comme d'autres, fait la réclame de ses bonbons qui contiennent des demandes et des réponses, sans en préciser leur forme. Les cartes se prêtent bien à ces multiples emplois. En effet, une fois chaque carte de notre jeu dispersée dans les papillotes, il devient possible de jouer aux demandes/réponses. « Le singe donneur d'étrennes » (1823), un petit poème issu du *Journal des dames et des modes*, pour le Nouvel An, illustre bien ce jeu alors à la mode pour son lectorat féminin :

Un singe, au jour de l'an, voyant tous ses voisins,
Acheter des bonbons pour donner des étrennes, [...]
Il achette [sic] un cornet des bonbons les plus fins, [...]
Mais je vois un autre bonbon :
Il est sous papillote, et, comme de raison,
Avant de le donner, je prétends le connaître,
Une devise ! oh ! oh ! c'est une question :
« Qu'avez-vous vu par la fenêtre ? » [...]
Mais un autre bonbon me dira la réponse.
Réponse : « Je ne sais. » [etc.].¹⁷

« Beaucoup d'argent » => « Fortune » (AT). L'identification d'une source présentant une coïncidence exacte pourrait préciser la datation du jeu.

¹⁵ Ex-coll. Lady Charlotte Schreiber, inv. French 55 ; désormais London, British Museum, 1896,0501.710.1-31. L'inventaire des jeux divinatoires de Schreiber, est donnée dans Freeman M. O'Donoghue (ed.), *Catalogue of the collection of playing cards bequeathed to the Trustees of the British museum by the late Lady Charlotte Schreiber*, London, Longmans & co. [etc.], 1901, p. 52.

¹⁶ Jeu divinatoire [sc. Petit Etteilla] de demandes et de réponses miniature dans un étui cartonné rouge et or en forme de livre, jeu de 32 cartes [incomplet de la carte du Consultant], 4 × 3,3 cm, [France], s.n., [1770-1820], Paris, BnF, PET FOL-KH-210 (1), en ligne : [<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105275825>] ; Jeu divinatoire [sc. Petit Etteilla] de demandes et de réponses miniature dans un étui cartonné rouge et or en forme de livre, jeu de 32 cartes [incomplet de la carte du Consultant], 4 × 3,3 cm, [France], s.n., [1770-1820], Paris, BnF, RES. BOITE 4-KH-385 (2, 11), en ligne : [<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10526338p>] ; Mary K. Greer, *Origins of Cartomancy (Playing Card Divination)*, <https://marykgreer.com/2008/04/01/origins-of-divination-with-playing-cards/>, 1 avril 2008, (consulté le 5 novembre 2023).

¹⁷ M. Brès, « Le singe donneur d'étrennes, fable », *Journal des dames et des modes*, 31 déc 1823, vol. 27, n° 72, p. 572-573.

Dans notre cas, les cartes rouges servent à poser les questions, par ex. « Serez-vous constante » (AC) ; « Etes-vous légère ? » (8K), etc. Tandis que les noires apportent les réponses : « C'est de bon ton » (AP) ; « C'est la mode » (DP), etc. On notera l'usage du féminin dans les demandes qui indique clairement que ce type de jeu était destiné aux jeunes filles. Au-delà d'un usage ponctuel des cartes, découvertes une à une dans les papillotes, il est aussi possible d'utiliser le jeu complet, une fois reconstitué. Si notre planche ne comporte aucune règle, la manière d'utiliser ces cartes nous est précisée par un jeu de demandes/réponses trilingue de la fin du XVIII^e siècle¹⁸, qui inscrit sur l'As de Trèfle :

Règle du jeu : On séparera le jeu de Cartes en deux parties, les Trèfles et les Piques, d'un côté, les Cœurs et Carreaux de l'autre. Chaque sorte a un numéro depuis 1 jusqu'à 16, les noires sont les Demandes et les rouges les Réponses.

Sur la face des As de notre jeu, on trouve en italique quelques demandes/réponses additionnelles spécifiques (écrites en italique sur la carte, et non au-dessus) qui relie l'univers des jeunes filles à celui de la confiserie : « Aimez-vous les Confitures » (AK) ; « Oui sur le Gazon » (AP) ; « Aimez-vous les Bonbons » (AC) ; « Oui avec mon Futur [époux] » (AT). Il faut lire ici « confitures » au sens de « confitures sèches¹⁹ », dans son acception ancienne de « bonbons », comme le rapporte *Le confiseur moderne* (1803).

Enfin, les trois numéros sur chaque carte correspondent à des numéros de la loterie (royale, impériale ou nationale), instituée en 1776. Depuis le XVIII^e siècle, de nombreux manuels proposent des méthodes basées sur les rêves (le plus courant), les noms²⁰, ou les cartes, comme ce jeu de Piquet portant trois numéros de loterie par carte (mais sans la nomenclature du Petit Etteilla qui caractérise le nôtre)²¹. Les hybridations entre techniques divinatoires sont

¹⁸ Ex-coll. Lady Charlotte Schreiber, inv. French 53 ; désormais London, British Museum, inv. 1896,0501.714.1-36 (regroupé, probablement par erreur, avec le Schreiber, inv. French 54). Cf. F.M. O'Donoghue (ed.), *Catalogue of the collection of playing cards bequeathed to the Trustees of the British museum by the late Lady Charlotte Schreiber*, *op. cit.*, p. 52.

¹⁹ J.-J. Machet, *Le confiseur moderne*, *op. cit.*, p. ix.

²⁰ Stephen M. Stigler, « Casanova, “Bonaparte”, and the loterie de France », *Journal de la société française de statistique*, 2003, vol. 144, n° 1-2, p. 24.

²¹ Planche d'un jeu de 32 cartes tripartites combinant un jeu de Piquet (portant les numéros de loteries), un jeu de demandes/réponses, et un jeu de calembours, énigmes et rébus, Paris, s.n., [ca. 1800 ?], 30 × 37,7 cm. Ex-coll. Schreiber ; London, British Museum, inv. 1893,0331.95. En ligne : [\[https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1893-0331-95\]](https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1893-0331-95). Le jeu ne porte pas la nomenclature du Petit Etteilla. On notera que la carte n° 7 sert de décors à la boîte du Schreiber, inv. French 52. De même, pour les collectionneurs de magie, la carte « 32 - L'amour escamoteur » est particulièrement intéressante. Ce motif de l'amour escamoteur, dont les muscades ont été remplacées par des cœurs, est également présent dans « Eventail XVIII^e Magicien Escamoteur », coll. F. Binetruy, en vente à *L'orangerie* (Versailles), en ligne : [\[https://www.proantic.com/display.php?id=282429\]](https://www.proantic.com/display.php?id=282429) (consulté le 1 nov. 2023).

fréquentes. En 1806, la brochure du jeu de cartes intitulé le *Nouvel Etteilla* décrit la manière de tirer les cartes, d'interpréter les rêves et finit par une longue :

Liste générale disposée par ordre alphabétique, de toutes les choses rêvées qui ont du rapport aux numéros de la Loterie Impériale de France. Les numéros sont indiqués d'après une nouvelle cabale qui a procuré une foule d'ambes [= deux numéros] et d'extraits [= un numéro] déterminés²².

L'association est commune : un autre jeu, le *Jeu d'Enigmes* combine quatre jeux : un Petit Etteilla ; un jeu d'énigmes/réponses ; un jeu de demandes/réponses et un système de numéros de loterie²³.

Fait notable, l'une des cartes de notre jeu porte même comme slogan publicitaire : « N'oubliez pas la Papillote à la Mode » (9C) (fig. 5). Cette insistance sur la nouveauté et l'actualité des papillotes, croisée avec une série d'articles soulignant que les papillotes étaient passées de mode dès 1835, pourrait nous fournir un *terminus ante quem* pour dater ce jeu²⁴. Il n'est cependant pas impossible que ce jeu soit plus tardif, car il a également existé un autre type de papillotes « à surprises », dites « papillotes cosaques », qui s'ouvraient en tirant dessus dans un claquement, grâce à une tirette-pétard. Elles contenaient généralement un bonbon, une babiole et un chapeau en papier. Ernest Daudet se rappelle avec émotion les « papillotes à pétard²⁵ » de sa jeunesse, au début des années 1840.

Ainsi, cette planche de jeu miniature nous fait pénétrer l'univers opaque des amusements de société des fêtes de la Nouvelle Année. Entre gourmandise, activité festive de groupe et rêverie amoureuse, les divertissements divinatoires des jeunes filles sont le témoin de la longue survivance des pratiques archaïques, paradoxalement profanées *et* préservées dans le jeu.

²² [Jean-Baptiste] [Alliette (d'après)], *Le Nouvel Etteilla ou moyen infaillible de tirer les cartes et de lire dans l'avenir par l'interprétation des songes ; auquel on a joint un tableau alphabétique de tous les objets qui se présentent dans les songes et les visions nocturnes, avec leur signification, les numéros de la Loterie Impériale qui y correspondent, et une manière raisonnée de s'en servir qui n'avait pas été publiée jusqu'à ce jour. Le tout traduit d'un manuscrit de Pythagore, commenté par le célèbre Urbain Grandier, l'Iman [sic] de la grande mosquée d'Alexandrie et divers auteurs persans et arabes.*, Imprimé à Andrinople, Et se trouve à Paris, Chez la veuve Gueffier, 1806, p. 86 sq.

²³ *Jeu d'Enigmes*, Paris, Lebeuf, fin XVIII^e siècle, jeu de 32 cartes (7,2 × 4,5 cm) dans sa boîte d'origine. Ex-coll. Schreiber, inv. French 52 ; désormais London, British Museum, 1896,0501.562.1-32. En ligne : [https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1896-0501-562-1-32] Contrairement à la notice du BM qui l'indique complet, il manque très probablement la carte du Consultant.

²⁴ « Le jour de l'an à Paris. - Les étrennes. (Fin.) », *Affiches, annonces et avis divers de la ville de Strasbourg*, 7 fév 1835, vol. 48, n° 11, p. [4]. Sur le constat de la mode passée, voir aussi C.C., « Les étrennes du Vicomte Charles de Launay », *Le Charivari*, 7 janv 1840, vol. 9, n° 7, p. 2 ; « Les rébus et les devises de bonbons », *Argus et Vert-vert réunis*, 7 oct 1866, vol. 18, n° 818, p. 1-2 ; « Chronique des sept jours », *La Presse illustrée*, 16 janv 1875, n° 355, p. 2 : « la rage des papillotes à surprise [du] siècle dernier ».

²⁵ Ernest Daudet, *Mon frère et moi : souvenirs d'enfance et de jeunesse*, Paris, Plon, 1882, p. 52.

Légendes des illustrations

Fig. 1 : « Papillote de surprise », jeu de Petit Etteilla, de demandes/réponses et de loterie, [France], [ca. 1801-1850], feuille non coupée, ~18 × 21 cm, dont gravure de 15,2 × 17,1 cm (coll. T. Rioult).

Fig. 2 : « Papillote de surprise », *op. cit.* (détail).

Fig. 3 : Feuille de rebus pour papillotes (dont un escamoteur), Metz, Gangel, s.d. (coll. Naudet).

Fig. 4 : Jeu de Petit Etteilla, de demandes/réponses et de loterie [France], [ca. 1801-1850 ?] (coll. Mary K. Greer).

Fig. 5 : « Papillote de surprise », *op. cit.* (détail).

Merci à Georges Naudet et Mary K. Greer. Ce travail a été réalisé grâce au financement du European Research Council (ERC) dans le cadre du programme de recherche et d'innovation européen Horizon 2020 (convention de subvention No 948678 — SciFair).